

ANTROPOLOGIA MÉDICA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A MEDICINA POPULAR E SUA RELAÇÃO COM A BIOMEDICINA

1 Maria Juliana da Luz Froz
1 José Augusto Baía Araújo
2 Carla Figueiredo Marinho Saldanha

1 Universidade do Estado do Pará (UEPA). Belém, Pará, Brasil; 2 Universidade Federal do Pará (UFPA). Belém, Pará, Brasil.

Área temática: Práticas integrativas e complementares
Modalidade: Pôster
E-mail do autor: frozjuliana@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A medicina popular caracteriza-se como a soma total das práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de diferentes culturas. Por séculos, a medicina popular era o único sistema de cuidado à saúde disponível para a prevenção e tratamento de doenças em diferentes locais. Entre uma das manifestações da medicina popular, destaca-se a fitoterapia, a qual utiliza as plantas medicinais através de chás e remédios populares. A medicina científica contribuiu para o aumento da sobrevida humana e no cotidiano das práticas de saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Embora muito profissionais da saúde afirmem que o conhecimento científico era oposto as práticas da medicina popular, ambos os conhecimentos se aproximam e interagem. Nesse viés, apesar da biomedicina colocar-se como saber hegemônico, foi com a contribuição da antropologia da saúde e da doença, que houve o relativismo no processo saúde/doença e as práticas de saúde. **OBJETIVO:** Analisar a relação existente entre a medicina popular e a biomedicina, considerando seus aspectos socioculturais e a relação homem-natureza. **METODOLOGIA:** Estudo com abordagem descritiva e transversal. Foram selecionados artigos científicos por meio do Google Acadêmico, PubMed e SciELO. Os demais dados foram coletados a partir do questionário sociocultural com oito perguntas, aplicado virtualmente por cinco dias, pela plataforma do Google Forms. O questionário tinha como finalidade contextualizar a relação sociocultural existente entre o uso e as práticas da medicina popular. Teve como público-alvo a população da região Metropolitana de Belém e do município de Abaetetuba. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observa-se a presença sucinta das práticas da medicina popular, como o uso de chás, ervas e remédios caseiros, junto ao uso de medicamentos farmacêuticos. Há uma problemática intrínseca acerca do uso inadequado desses meios, a automedicação. Ademais, no contexto atual da pandemia do SARS-CoV-2, houve uma grande divulgação de informações falsas sobre o uso de medicamentos para prevenir ou tratar a COVID-19, sem a devida segurança científica de sua eficácia. Fato evidente observado no questionário, pois houve uso de medicamentos do kit-covid (azitromicina) junto a remédios populares. De acordo com os resultados obtidos do questionário, 46% são de municípios do interior do Pará, 67% acreditam na eficácia da medicina popular e 72% possuem religião. Diante disso, nota-se a relação entre medicina popular, religiosidade e localidade, afirmando que a medicina popular traz representações religiosas da doença, como técnicas de cura baseadas na crença repassadas oralmente de geração a geração, sendo um saber alternativo à biomedicina. **CONCLUSÃO:** Portanto, a medicina popular é considerada um fator que caracteriza determinado povo de acordo com seu contexto sociocultural, sendo imprescindível ser compreendida em conjunto com o indivíduo que pertence a esse contexto. Está relacionada às práticas curativas e religiosas, como o uso das plantas medicinais e as rezas. A biomedicina possui relevância para a comprovação científica da ação dos remédios caseiros e para evitar a disseminação de informações falsas, além da prática de automedicação, em razão dos seus métodos de conhecimento empíricos (necessitam de comprovação científica), logo, auxilia na eficácia das práticas da medicina popular, garantindo o bem-estar social.

Palavras-chave: Medicina popular; Medicina tradicional; Medicina moderna.

